

POTENSI DAN PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN DI DESA LUBA DUSUN II, KECAMATAN LEMBUR, KABUPATEN ALOR

Novriani Kristin Mautang,¹ Onarita Lanoni,² Mita Felisdianti Laana,³
Petrus Mau Tellu Dony,⁴

¹²³⁴ Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Tribuana Kalabahi

novimautang10@gmail.com¹, lanonionarita1102@gmail.com²,
laanamita617@gmail.com³, petrusdony2@gmail.com⁴

Abstract

This study aims to analyse the potential of the agricultural sector in Luba Village, Dusun II, and to identify development strategies with a view to improving the welfare of the community. The methods employed include field observations, interviews with village officials, and the collection of secondary data from village profiles and relevant agencies. The research findings indicate that Luba Village, Dusun II possesses significant agricultural potential, particularly in food crops, horticulture, and smallholder plantations. The availability of fertile land, favourable climatic conditions, and the local community's knowledge are the main supporting factors in the development of the agricultural sector. However, agricultural development in this village still faces several constraints, such as limited access to technology, a lack of irrigation facilities, and low utilisation of modern agricultural innovations. Based on the analysis, a development strategy is required that encompasses capacity building for farmers, optimisation of land use, strengthening of farmers' group institutions, and government support in the form of extension services and production input assistance. This study is expected to serve as a foundation for more effective and sustainable agricultural development planning in Luba Village, Dusun II.

Keywords: *Agricultural potential, and potential development*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi sektor pertanian di Desa Luba, Dusun II serta mengidentifikasi strategi pengembangannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan meliputi observasi lapangan, wawancara dengan aparat desa, serta pengumpulan data sekunder dari profil desa dan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Luba, Dusun II memiliki potensi pertanian yang cukup besar, terutama pada komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan rakyat. Ketersediaan lahan yang subur, kondisi iklim yang mendukung, serta pengetahuan lokal masyarakat menjadi faktor pendukung utama dalam pengembangan sektor pertanian. Namun demikian, perkembangan pertanian di desa ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan akses teknologi, minimnya sarana irigasi, serta rendahnya pemanfaatan inovasi pertanian modern.

Berdasarkan hasil analisis, diperlukan strategi pengembangan yang mencakup peningkatan kapasitas petani, optimalisasi penggunaan lahan, penguatan kelembagaan kelompok tani, serta dukungan pemerintah dalam bentuk penyuluhan dan bantuan sarana produksi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi perencanaan pembangunan pertanian yang lebih efektif dan berkelanjutan di Desa Luba, Dusun II.

Kata Kunci : *Potensi pertanian, dan pengembangan potensi*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan potensi pertanian desa berbasis alam yang sangat beragam dan menjadi pilar penting dalam pengembangan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Desa sebagai kesatuan terkecil di Indonesia memiliki karakteristik unik yang terbentuk dari proses sejarah panjang, sehingga studi pedesaan sangat penting untuk mengidentifikasi potensi lokal khususnya dalam bidang pertanian

Menurut (Dony et al., 2023). Sektor Pertanian adalah aktivitas pengelolaan sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan industri, bahan pangan, sumber energi sekaligus pelestarian sumber daya lingkungannya (Putri & Fahura, 2021) dalam (Safitri et al., 2025). Pembangunan sektor pertanian berperan dalam peningkatan produksi pertanian dalam rangka pemenuhan kebutuhan industri dan pangan termasuk ekspor dan peningkatan pendapatan, memperluas lapangan pekerjaan serta pemerataan pertumbuhan ekonomi di Masyarakat.

Menurut (Rompas et al., 2015) dalam (Safitri et al., 2025). Di Indonesia, sektor pertanian menjadi tulang punggung bagi sebagian besar masyarakat desa, termasuk Desa Luba Dusun II yang berada di Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor. Kondisi geografis wilayah ini yang didominasi oleh lahan pertanian, iklim tropis, dan sumber daya alam yang cukup melimpah memberikan peluang besar bagi pengembangan berbagai komoditas pertanian.

Namun demikian, potensi yang dimiliki tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat pemanfaatannya. Berbagai faktor seperti keterbatasan teknologi, rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian, minimnya sarana prasarana seperti irigasi dan akses pasar, serta pola pengelolaan lahan yang masih bersifat tradisional seringkali menjadi kendala pengembangan sektor pertanian di daerah pedesaan. Hal ini juga dirasakan oleh masyarakat Desa Luba Dusun II yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor pertanian sebagai sumber pendapatan utama.

Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis yang komprehensif untuk mengidentifikasi potensi yang dimiliki serta merumuskan strategi pengembangan yang tepat bagi sektor pertanian di Desa Luba Dusun II. Analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kondisi eksisting pertanian, peluang yang dapat dimanfaatkan, serta tantangan yang perlu diatasi. Dengan demikian, hasil kajian ini dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan desa, peningkatan produktivitas petani, serta pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian ekonomi.

Desa Luba, Dusun II yang terletak di Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, memiliki luas wilayah 9 km² dengan 213 kepala keluarga yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, pekebun, dan nelayan. Desa ini memiliki kekayaan sumber daya alam seperti hasil pertanian berupa padi, jagung, ubi dan kacang hijau. Melalui kajian ini, diharapkan pemerintah desa, kelompok tani, dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperoleh rekomendasi yang relevan untuk memperkuat sektor pertanian sebagai basis ekonomi masyarakat Desa Luba Dusun II, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ialah data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Bapak Kepala Desa dan salah satu Aparat desa Bpk Luther Mailani selaku kepala Dusun II. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan penelitian dapat dilaksanakan di desa Luba Dusun II kecamatan Lembur terkait dengan Analisis Potensi dan Pengembangan Sektor Pertanian di Desa Luba Dusun II, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bersama dengan bapak Yusuf Famani selaku kepala desa dan bapak Luther Mailani selaku kepala Dusun II menyatakan bahwa desa Luba memiliki beberapa potensi desa : (1) Pertanian, (2) Perkebunan, (3) Kehutanan, (4) Perikanan, (5) Pariwisata, (6) Infrastruktur. Maka dapat disajikan dalam hasil observasi dan wawancara sebagai berikut:

PERTANIAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara , kondisi pertanian di Desa Luba, Dusun II memiliki potensi pertanian yang cukup besar, subur, dan baik, yang didukung oleh ketersediaan lahan, pengalaman petani, dan kondisi lingkungan. Hasil pertanian yang biasa ditanam oleh Masyarakat setiap tahun yaitu padi, jagung, ubi, dan kacang hijau. Sektor pertanian berperan penting dalam peningkatan kebutuhan ekonomi, dan memperluas lapangan kerja . Di Desa Luba, khususnya di Dusun 2, terdapat satu kelompok pertanian yang bernama Langmi. Kelompok ini berdiri sejak tahun 2014 dengan ketua kelompok Bapak Luther Mailani. Komoditas pertanian yang dihasilkan meliputi padi, jagung, dan kacang hijau. Pada musim yang baik, ketika tidak ada serangan hama maupun penyakit, hasil panen biasanya sangat memuaskan. Panen padi dapat mencapai beberapa ton, jagung dapat menghasilkan lebih dari sepuluh ikat, dan kacang hijau dapat dipanen hingga berkarung-karung. Luas lahan yang digunakan untuk bercocok tanam bergantung pada kepemilikan lahan masing-masing masyarakat.

Bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat dalam bidang pertanian antara lain berupa pemberian pupuk dan obat semprot rumput. Selain itu, pemerintah juga melakukan sosialisasi mengenai cara menanam, merawat tanaman, serta penggunaan obat-obatan pertanian. Pemerintah pun memberikan pelatihan pembuatan pupuk organik bagi para petani.

Hasil panen umumnya dijual dengan harga standar, yaitu jagung sekitar seratus rupiah per ikat, padi sekitar seratus lima puluh rupiah per belek, dan kacang hijau sekitar dua puluh ribu rupiah per kilogram. Kendala yang sering dihadapi petani dalam proses budidaya antara lain serangan tikus, keong, dan hama lainnya.

Perkebunan Adalah kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha Perkebunan dan Masyarakat (Widodo & Mahagiyani, 2022).

PADI LADANG

Berdasarkan hasil wawancara yang dapat dilkasanankn mengenai pengelola Padi ladang bagi masyarakat setepat sebagai tanaman utama yang ditanam secara rutin setiap tahun oleh warga Desa Luba Dusun II, padi bisa

mencapai beberapa ton kalau musim tanam lagi bagus, tanpa ada gangguan hama atau penyakit tanaman sama sekali. Hasilnya dijual dengan harga sekitar Rp150 per belek, yang cukup lumayan buat tambah pendapatan harian petani dan keluarga mereka. Lahan yang dipakai buat tanam padi ini sepenuhnya bergantung pada kepemilikan lahan pribadi tiap petani, jadi bisa disesuaikan besar kecilnya sesuai kemampuan masing-masing. Pada tahap awal, lahan diolah secara tradisional dengan pola tanam barisan rapi, tanaman muda berwarna hijau muda dan pendek, lalu tumbuh sampai siap panen dengan bulir-bulir kuning keemasan yang matang sempurna. Pemerintah desa juga sangat mendukung lewat bantuan dengan cara penyediaan pupuk subsidi secara gratis atau murah, dan penyediaan obat semprot untuk membasmi rumput liar, Desa juga melaksanakan sosialisasi mengenai cara penanaman perawatan sampai panen semua itu dilakukan supaya masyarakat setempat bisa mengelola hasil bumi agar lebih baik lagi. Tidak hanya sebatas sosialisasi tetapi juga ada praktek secara langsung dalam pembuatan pupuk organik dari bahan lokal agar tanah yang biasa dikelola bisa tetap subur dan jangka panjang tanpa merusak lingkungan. Meski demikian, kendala besar yang sering dikeluhkan petani adalah serangan tikus yang dapat memakan bulir padi, serta keong juga menjadi hama yang dapat merusak daun dan batang atau hama-hama lainnya. Sehingga, terkadang hasil panen berkurang banyak dan bikin petani rugi waktu serta biaya. Secara keseluruhan, padi ini jadi andalan utama buat ketahanan pangan desa, dan juga menjadi penyangga dalam perekonomian masyarakat setempat.

Gambar 1: Padi Ladang Yang Baru Tanam Dan Yang Sudah Siap Panen

Kelompok simpulkan padi ladang potensi besar, panen beberapa ton, harga Rp150/belek, lahan fleksibel, dukungan pupuk dan pelatihan organik, tapi hama tikus-keong jadi masalah utama. Rompas et al. (2015) dalam (Safitri et al., 2025) dukung: padi tingkatkan produksi pangan, pendapatan, dan kerja pedesaan.

JAGUNG

Berdasarkan hasil wawancara Jagung juga komoditas penting yang dibudidayakan terus-menerus oleh masyarakat, terutama lewat kelompok tani Langmi di Dusun II. Hasil wawancara yang kami dapati mengenai panen jagung bisa lebih dari sepuluh ikat per musim kalau kondisinya lagi optimal, tanpa hama atau penyakit, maka jagung akan terlihat sehat dan besar-besar. Petani biasanya panen dengan cara melihat dengan daun jagung yang mulai kering, maka pertanda bahwa jagung tersebut sudah siap untuk dipanen. Ketika sehabis panen maka kelompok tani tersebut, akan menjual jagung tersebut dengan harga sekitar Rp100 ribu per ikat di pasar terdekat. Agar masyarakat tersebut dapat mudah untuk membelih dan menjangkau kebutuhan sehari-hari, dan dapat membantu kelompok tani dalam kebutuhan keuangan untuk perekonomian bagi pengusaha dan pengelola pangan lokal. Jagung biasanya ditanam pada bulan september sampai desember yang memiliki curah hujan yang bagus dalam penanaman jagung luas lahan harus mengikut kepemilikan pribadi petani, jadi bisa luas atau sempit sesuai keadaan, dan ini bikin pola tanam fleksibel serta efisien. Dukungan dari pemerintah desa seperti penyediaan pupuk, obat semprot rumput buat bersihin lahan, serta sosialisasi detail cara tanam yang pas, dan perawat tanaman supaya kuat dan subur, pemilihan obat pertanian yang tepat, dan pelatihan dalam pembuatan pupuk organik sendiri agar hemat biaya jangka panjang. Tapi masalah yang sering dihadapi dalam tumbuhan jagung sama seperti padi, seperti petani yang sering kena masalah serangan tikus pada tanakman jagung, dan hama lain yang dapat mengakibatkan gagal panen dan minimnya pendapatan kelompok yang akan menurun. Jagung bisa jadi sumber pangan cadangan yang bagus, dan menambah pendapatan kelompok tani jika dalam proses perawatan yang bagus dan tepat.

Gambar 2: Jagung Yang Baru Tanam Dan Yang Sudah Siap Panen

Kelompok simpulkan jagung prospek kuat, hasil >10 ikat, harga Rp100/ikat, tanam musiman via Langmi, sosialisasi pemerintah, walau hama sering ganggu. Naibaho Damanik (2023) dalam (Safitri et al., 2025) dukung: jagung strategis buat pembangunan dan ekonomi desa.

KACANG HIJAU

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan di lokasi tersebut kami mendapati hasil penelitian tentang Kacang hijau yang menjadi salah satu tanaman pangan lokal yang masih dipertahankan hingga kini dalam hasil panen bisa sampai berkarung-karung pada musim tanam yang bagus tanpa gangguan hama. Dalam proses panen kacang hijau yang berubah warna kehitaman tandanya sudah matang sempurna dan siap dipanen lewat kelompok Langmi. Kacang tersebut dikelola oleh pemerita dan Dijual dengan harga Rp.20.000 per kilogram, ini cukup menguntungkan petani karena volume besar dan permintaan stabil di pasar. Lahan kacang hijau dibersihkan, dan siap dibajak, dan pola tanamnya yang berkesinambungan. Masyarakat tanam ini tiap tahun bareng padi, jagung, dan ubi, manfaa pengalamansoal waktu tanam yang paling terbaik pasca musim hujan. Dalam proses pertumbuhan Pemerintah juga turut mengambil bagian dalam me: kasihmaksimalkan seperti peyediaan pupuk yang cukup, Sosialisasi lengkap dari cara tanam benih, pupuk rutin, rawat polong muda, sampai panen aman, dan pelatihan dalam pembuatan pupuk organik dari sampah organik biar lahan tetap gembur. Sayangnya, hama tikus mejadi salah satu hambata dalam merusak kacang hijau, dan hama lainnya, dalam pengelolaan kacang hijau desa sebagai distri busi

kacang kepada masyarakat setempat, dan dukung ekonomi desa secara keseluruhan berkat lahan subur dan pengetahuan lokal yang kuat.

Gambar 3: Kacang Hijau Yang Baru Tanam Dan Siap Panen

Kelompok simpulkan kacang hijau potensial tinggi, panen berkarung-karung, harga Rp20.000/kg, tanam berkesinambungan, pupuk-pelatihan pemerintah, meski hama tikus-keong hambat. Menurut Putri Fahura (2021) didalam (Safitri et al., 2025) dukung: kacang hijau kelola sumber daya hayati untuk pangan dan lingkungan.

KESIMPULAN

Penelitian melalui observasi lapangan, wawancara dengan Kepala Desa Yusuf Famani dan Kepala Dusun II Luther Mailani, serta dokumentasi menegaskan bahwa pertanian memberikan ketahanan pangan, pendapatan rumah tangga, dan lapangan kerja musiman bagi masyarakat desa. Dukungan pemerintah desa berupa pupuk subsidi, obat semprot rumput, sosialisasi teknik tanam-rawat-panen, serta pelatihan pembuatan pupuk organik telah meningkatkan hasil panen secara bertahap, terutama saat tidak ada gangguan hama atau penyakit tanaman. Produksi optimal terjadi pada kondisi cuaca baik, di mana tanaman padi menunjukkan fase dari hijau muda hingga bulir kuning keemasan siap panen, jagung dengan tongkol besar dan daun kering, serta kacang hijau dengan polong kehitaman.

Potensi perkebunan meliputi kemiri, jambu mete, pisang, dan vanili yang menghasilkan panen pasang surut akibat cuaca dan penyakit, sementara kehutanan dengan jati, mahoni, dan bambu menyediakan kayu serta bahan kebutuhan dasar lokal. Perikanan oleh tiga nelayan manual menangkap ikan kumbang, belo-belo, dan gurita menggunakan perahu tradisional, meski hasilnya fluktuatif karena cuaca buruk dan ketiadaan alat modern. Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik memperlancar distribusi hasil panen, tetapi minimnya irigasi (masyarakat bergantung air ledeng), tidak adanya potensi pariwisata, serta fasilitas pendidikan terbatas (2 PAUD, 3 SD, 1 SMP tanpa SMA) menjadi celah pengembangan.

Kendala utama seperti serangan hama tikus dan keong pada semua komoditas utama menyebabkan penurunan produksi, ditambah pola pengelolaan tradisional dan akses terbatas ke teknologi serta pasar. Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini berhasil menggambarkan kondisi riil desa, menjadikannya dasar perencanaan untuk mengoptimalkan potensi pertanian guna kemandirian ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, pengelolaan kendala secara terintegrasi dapat menjadikan Desa Luba Dusun II sebagai contoh pembangunan pedesaan berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan. Akhirnya, kesimpulan ini menekankan bahwa pengembangan pertanian bukan hanya soal produksi, melainkan ekosistem lengkap yang mencakup manusia, teknologi, dan lingkungan untuk kesejahteraan jangka Panjang

SARAN

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan analisis terhadap kondisi pertanian serta potensi sumber daya yang dimiliki desa luba , diperlukan langkah-langkah strategis yang terencana dan berkelanjutan guna meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani, serta ketahanan pangan lokal. Oleh karena itu, berikut disusun beberapa saran dan rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan sektor pertanian dan kelembagaan desa ke depan:

- a) **Peningkatan Kapasitas Petani:** Selenggarakan pelatihan rutin tentang pengendalian hama terpadu (misalnya jebakan tikus ramah lingkungan dan biopestisida) serta teknologi sederhana seperti alat semprot modern, bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Alor.
- b) **Pengembangan Infrastruktur:** Bangun sistem irigasi ledeng yang murah dan berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan musiman, serta perluas akses pasar melalui koperasi kelompok tani Langmi.

- c) **Penguatan Kelembagaan:** Perkuat kelompok tani Langmi dengan bantuan modal usaha, diversifikasi tanaman rotasi (gabungkan padi-jagung-kacang hijau untuk kesuburan tanah), dan sertifikasi organik untuk meningkatkan nilai jual.
- d) **Kolaborasi Pemerintah:** Pemerintah desa dan kabupaten sediakan bibit unggul, subsidi alat panen, serta program monitoring cuaca untuk perkebunan dan perikanan; libatkan mahasiswa PGSD Universitas Tribuana Kalabahi untuk pengabdian lanjutan.
- e) **Pemantauan Jangka Panjang:** Lakukan evaluasi tahunan potensi desa untuk integrasi dengan program nasional seperti ketahanan pangan, dengan fokus pada pemberdayaan perempuan dan pemuda petani.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pengasuh mata kuliah Bapak Petrus Mau Tellu Dony dan narasumber, Bapak Yusuf Famani selaku Kepala Desa dan Bapak Luther Mailani selaku Kepala Dusun II Desa Luba, yang telah memberikan dukungan, informasi, dan keramahan selama proses pengumpulan data lapangan. Terima kasih juga kepada reviewer yang memberikan masukan berharga untuk perbaikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dony, P. M. T., S.Wabang, Y., Saetban3, A. A., Yame, J. A. L., & Nehima Fanpada. (2023). *Sejarah Pemerintahan Desa Mataru Selatan Kecamatan Mataru Kabupaten Alor*. 1(2), 77–88. <https://doi.org/10.37216/afada.v1i2.1150>
- Kiriman1, M., Engka, D. S. ., & Tolosang, K. D. (2023). *ANALISIS PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA DI KABUPATEN KEPULAUAN SITARO (STUDI KASUS DI PULAU SIAU)*. 23(6), 181–192.
- Ramadhani, A. A. (2023). *Potensi keunggulan kompetitif sumber daya kelautan indonesia*. 12, 291–296.
- Safitri, M. G., Agustin, M., Syahroni, I., & Kurniati, E. (2025). *Peran Sektor Pertanian dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan untuk Pemberdayaan Ekonomi di Pulau Sumatera*.
- Taati, L. (2015). *ANALISIS KOMPOSISI DAN POTENSI HUTAN PRODUKSI DI WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) DAMPELAS TINOMBO KECAMATAN DAMPELAS KABUPATEN DONGGALA*. 41, 203–216.
- Widodo, A. B., & Mahagiyani. (2022). *Jurnal Pengelolaan Perkebunan (JPP) Analisis kebangkrutan dan mitigasi risiko pada perusahaan perkebunan*. 3(1), 25–35.